

Insonlardagi Ayrim Fazilat va Nuqsonlarning “Devonu lug‘ati-t-turk”da aks etishi

D.A. Begmatova

e-mail: dildorab869@gmail.com

TIPI, Tillar va maktabgacha ta’lim kafedrası o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahonning buyuk lug‘atshunosi va olimi bo‘lgan Mahmud Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘ati-t-turk» asaridagi maqollar haqida gap boradi. Ular hozirgi kunda ham o‘z qiymatini, tarbiyaviy-ma’rifiy ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. Zero, ularda turkiylarning ko‘p yillik tarixi, turmush tarzi, fazilat va nuqsonlari, maishiy hayoti aks etgan.

Kalit so‘zlar: Turkiy xalqlar, maqol, fazilat, mardlik, aql, tirishqoqlik, botirlar, beklar, yaxshilik, mehmondorchilik, odob, til, obraz nuqson, dangasa, yomonlik, shoshqoloqlik.

Абстрактный: В этой статье говорится о пословицах из произведения Махмуда Кашгари "Диван лугиатит-турк", великого лексикографа и ученого мира. Они до сих пор сохранили свою ценность и воспитательное значение. В них отражена многовековая история, образ жизни, добродетели и недостатки, а также быт турецких народов.

Annotation. This article discusses the proverbs in Mahmud Kashgari's "Divanü Lugatit-Türk," a great lexicon of the world and a figure of the past. These proverbs still hold their value and educational significance in the present day. Indeed, they reflect the long history, lifestyle, virtues, and flaws of the Turkic peoples, as well as their daily life.

Kirish

Mahmud Qoshg‘ariy “Devonu lug‘ati-t-turk” asari ustida uzoq yillar ishladi: avval yurtma-yurt kezib material to‘pladi, yuqori Chindan tortib butun Movarounnahr, Farg‘ona va Buxoroga qadar cho‘zilgan keng hududni kezib chiqdi. Bu hududda yashagan urug‘lar qabilalarning turmush tarzini, kasb-korini, turar joyini aniqladi, tillarini sinchiklab o‘rgandi.

Mahmud Qoshg‘ariy hazratlari tomonidan meros qilib qoldirilgan “ Devonu lug‘ati-t-turk” asarida 300 ga yaqin maqollar yozilgan.

Insonlardagi ayrim fazilat va nuqsonlarni devonda keltirilgan maqollar misolida tahlil qilish mumkin. Quyida shularning ayrimlarini ko‘rib chiqamiz.

Turkiy xalqlarning qadimdan mehnatga alohida jiddiyat bilan qaragani yaxshi ma’lum. Ayni holat maqollarida ham juda yaxshi ifodasini topgan. Shunga ko‘ra ular mehnatsevarlikni ulug‘lashgan, aksincha, mehnat qilishdan qochgan, ishyoqmas, dangasa kishilar qattiq qoralangan. Ularning ifoda tarzi ham o‘ziga xosdir. Quyidagi maqollar mana shu jihati bilan ham e’tiborga molik.

Keñäšlig bilig üdräšür keñäšsiz bilig oprašur. Ma’nosi: “Maslahatli ish borgan sari yaxshilanib boradi, maslahatsiz ish borgan sari buzulishga yuz tutadi”²¹³.

Inson har qanday masala bo‘yicha kimdandir maslahat olishi, kim bilandir kengashishi kerak. Maslahat bilan qilingan ish yaxshi samara beradi. Yoki aksincha bo‘lsa, ya’ni inson o‘zboshimchalik qilib, hech kimdan hech qanday fikr so‘ramasdan biror ishni boshlasa, u ish kutilgan natijani bermasligi mumkin. Kishi biror narsa xarid qilayotganda oila a‘zolari bilan maslahatlashib, so‘ngra xarid qilgani ma’qul. Shundagina u buyum kishiga baraka keltiradi.

²¹³Махмуд Кошгарий «Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 102-б.

Aksincha bo'lsa, ya'ni kishi buyumni maslahatsiz, o'zboshimchalik bilan olsa, aldanib qolishi yoki sifatsiz mahsulot olishi ehtimoli yuqori. Shuning uchun ham azal-azaldan dono xalqimiz har bir ishni maslahat bilan qilishni afzal ko'rgan. Hatto bunday holatlar ko'p bo'lgani uchun "Maslahat oshi" degan tushuncha ham keng qo'llaniladi. "Maslahat oshi"ga yig'ilganlar o'z shaxsiy fikrlarini birma-bir bayon qilishadi va yakuniy xulosaga kelishadi. Shuning uchun ko'plab asarlarda, xalq og'zaki ijodi namunalari shu an'anani kanda qilmaslikka chorlovlarni ko'plab uchratamiz.

Erig irini yağliğ, ermäğü başi qanlığ. Ma'nosi: "Tirishqoqning labi yog'li, erinchoqning boshi qonli", chunki tirishqoq ko'p ishlab yaxshi taom, go'sht, yog' topadi. Shuning uchun u moy oshaydi. Erinchoq o'zining yalqovligi bilan ishdan qochadi. Xafalikdan boshiga uradi, uni qonatadi. Bu matal yalqovlikni tashlashga, g'ayrat bilan ishlashga aytiladi²¹⁴. Hayotda mehnatkash, ishbilarmon odamlar ko'pgina yutuq va g'alabalarga erishadi. Harakat qilgan kam bo'lmaydi. Tirishqoq insonning ishi ham, so'zi ham natijali bo'ladi. Shuningdek o'ziga va boshqalarga manfaat keltiradi, ammo buning aksi bo'lgan erinchoqlik odam boshiga kulfat olib keladi.

Insonlardagi yana bir yaxshi xislatlardan biri botirlikdir. Ushbu fazilat haqida asarda quyidagi maqol keltirilgan.

Alp yağida, alçaq čoğida Manosi: "Botir yov bilan to'nashganda (olishganda) yuvosh tirishishda sinaladi"²¹⁵. Jasur inson dushman bilan kurashganda o'z kuchi bilan g'alaba qozonadi. Nomard jang maydonini tashlab qochadi. Og'ir tabiatli, muloyim va yuvosh kishilar tirishqoq hamda sabrli bo'ladi. Mard maydonda sinaladi kabi maqol hozirgi kunda ham xalq orasida keng qo'llaniladi. Bundan ko'rinib turibdiki asardagi maqollar o'z qiymatini saqlab kelmoqda.

Alp čerigdä, bilgä tirigdä. Ma'nosi: "Botir jang alangasida (sinaladi), dono majlisda (sinaladi)"²¹⁶. Asardagi ushbu maqol ham yuqoridagi kabi botirlik haqidadir. Inson jang qilayotganda qandayligi bilinadi. Aqlli, ilmi insonlar esa suhbat chog'ida seziladi. Gapirayotgan gaplaridan, fikr-mulohazalaridan dunyoqarashi qay darajada keng ekanligi ko'rinadi.

Alplar birlä uruşma, beglär birlä turuşma. Ma'nosi: "Botirlar bilan urushma, beklar bilan xusumatlashma, tiklashma"²¹⁷.

Ya'ni bahodir, mard insonlar bilan munosabatingni yomon qilma kelishmovchilikka borma, yaxshilikka olib kelmaydi. Bek va ulamolar bilan ham tortishma, ular haq bo'lib chiqishadi. Botir shaxslar har doim har joyda o'zining mard va jasurligini ko'rsata oladi. Shu sababli ular bilan tortishish axmoqning ishidir.

Suw içürmäskä süt ber. Ma'nosi: "Suv ichirmasga sut ber". Ya'ni, "Senga yomonlik qilganga ham yaxshilik qil"²¹⁸. Ushbu maqolda ham insonlarni yaxshilik qilishga undaydi. Senga yomonlik qilganga ham yaxshilik qil, muruvvat ko'rsat. Yomon kimsalar har qancha zulm, jabr va boshga kulfat yog'dirsa ham unga yaxshilik bilan javob qaytarish insondan kuch va iroda talab qiladi. Bir yomon odam uchrab qolib, yomonlik qilishni boshlasa sabr qilish kerak. Uning o'zi yomon, unga nasihatlar ham ta'sir qilmaydi.

Payg'mbarimizning yonlariga bir odam kirish uchun izn so'rabdi. U odam yomon ekan. Lekin odam oldilariga kirganda chiroyli, go'zal gapiribdi. Sababini so'rsalar: "Odamlarning yomoni boshqalar uning yomonligidan qutilish uchun yaxshi gapiradigan odamlardir". Yomon bilan teng bo'lish uchun yaxshi ham yomonlik qilishga to'g'ri keladi. Shuning uchun yomonga yaxshilik qilish mo'minning haqqidir.

²¹⁴ Махмуд Кошгарий « Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 41-б.

²¹⁵ Махмуд Кошгарий « Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 156 –б.

²¹⁶ Махмуд Кошгарий « Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 31-б.

²¹⁷ Махмуд Кошгарий « Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 86 -б.

²¹⁸ Shu manba 98-bet.

Ortaq erdän artuq almas. Ma'nosi: "O'rtoq o'rtog'idan (taqsimda hissasini) ko'p olmaydi". Bu maqol insofga chaqirish maqsadida qo'llanadi²¹⁹.

Ushbu maqolda do'stlar o'rtasida adolat bo'lishi kerakligi, har bir narsa teng tasimlanishi, ahillik va sadoqat birinchi o'rinda ekanligi ta'kidlanadi. Dinimiz insonlar o'rtasidagi munosabatlarda hamisha insof, adolat, xalollik xukmron bo'lishini talab etadi va musulmonlarni shunga chorlaydi. Bu munosabatlar insonni kamolotga yetaklaydi.

Xalqimiz orasida "Dunyoni obod qiladigan ham, barbod qiladigan ham inson. Insonni odam qiladigan ham, ado qiladigan ham insof!", degan ajoyib xikmat bor. Insof xaddan oshmaslikdir. Hazrat Alisher Navoiyning "Insof ila adl qasrini kur" degan ishorasida qancha ma'no va mazmun yashiringan.

Xar bir insonning insofli bo'lishida, avvalam bor, uning oilasidagi muhit, ota-ona va maktabdagi o'qituvchi ustozlarning ta'lim-tarbiyasi katta ahamiyat kasb etadi. Insonni xar bir ishda xam, gapda xam insofli bo'lishi kerak. Insof bu faqat xaqiqatni aytish emas, balki kishilarning ko'nglini topa bilish va ularga mehribonlik ko'rsatishdir.

Hukamolar aytadilar: "O'n hislatni qo'ldan bermaslik lozim: to'g'rilik, xalollik, insof, muloyimlik, keksalarni hurmat qilish, kichiklarga shafqat qilish, qanoatlik bo'lish, vafodorlik, iffat va adolat"

Islom dini kishilarni insofga odatlantirish uchun amaliy bir uslubni yo'lga qo'ygan bo'lib, uning asosi Qur'oni karimda kelganidek, mo'minlarning o'zaro aka-uka ekanliklari, shuningdek, hadisi shariflarda aytilganidek, ularning o'zaro munosabatlarida bamisoli bir tana kabi ekanliklari haqidagi o'gitlardan iborat. Jamiyat a'zolari bir ekan, ulardan biriga nisbatan sodir qilingan insofsizlik va zulm jamiyatning boshqa a'zolariga ham ta'sir qilishi muqarrar. Shu bois ham dinimiz ta'limotlarida insof insoniy aloqalarni muhofaza qilishning asosiy vositasi qilib belgilangan.

Hazrati Ali karrmallohu vajhahu o'z o'g'illari Imom Hasan raziyallohu anhuga insof borasida shunday o'gitlar bilan nasihat qilgan ekanlar: "Ey o'g'lim! O'zing bilan o'zgalar o'rtasidagi muomalangda o'z nafsingni mezon qil. O'z nafsing uchun yaxshi ko'rgan narsangni birov uchun ham yaxshi ko'r. O'z nafsing uchun yomon ko'rganing ishni birovga nisbatan ham ravo ko'rma. O'zingga zulm qilinishini yoqtirmaganing kabi birovga ham zulm qilma. O'zingga (Alloh tomonidan) ehson-yaxshilik qilinishini sevganingdek, o'zgalarga ham ehson-yaxshilik qil. Birovning xulqida xunuk sanaganing ishni o'z xulqingda ham xunuk sanagin. O'zganing fe'lida go'zal sanaganing ishlarni o'z nafsing uchun ham go'zal va kerakli deb bil. Bilmagani narsangni gapirma. Bilgan narsangni gapir. O'zingga qarata aytilishini yoqtirmaganing so'zni birovga ham gapirma".

Hazrat Ali raziyallohu anhuning bu so'zlarida olam-olam ma'no mujassam. Inson o'zgalar bilan muomalasida o'z nafsini mezon qilishi. Birov bizga yolg'on gapirishini, aldashini xohlamaymizmi? Demak, boshqalarga yolg'on gapirmaylik. Birov biror narsamizni o'g'irlashini qabul qila olmaymizmi? Demak, birovdan biz ham hech narsa o'g'irlamaylik. Birov bizga kibr qilib, yerga urishini istamaymizmi? Demak, biz ham o'zgalarga tahqiromuz va takabburona muomala qilmaylik. Shunday qilib, har doim o'zgalarga nisbatan qiladigan muomalalarimizda o'zimizga o'zimiz: "Men shu muomalani o'zim uchun bo'lishiga rozi bo'larmidim?!", degan savol qo'yaylik. Mana shu insofdir.

Insof, halollik, adolat va vijdonlilik tushunchalari dinimiz Islomning barhayot ta'limotlarida bot-bot ta'kidlangan muqaddas tushunchalar bo'lib, ularga doimo rioya qilishimiz, odamlar bilan amalga oshiradigan barcha muomala va munosabatlarimizda og'ishmasdan amal qilishimiz lozim bo'lgan ma'naviy mezon hisoblanadi.

Ermägükä eşik art bolur – Ma'nosi: "Yalqovga eshik ostonasi ham tog' tepasidek ko'rinadi" demakdir²²⁰.

²¹⁹ Shu manba 53-bet.

²²⁰ Махмуд Кошгарий «Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 31-6.

Maqolda Ishdan qochadigan o'z vazifalariga mas'uliyat bilat qaramaydigan shaxslar nazarda tutilgan. Dangasa, ishyoqmas kimsaga, har yumushni bajarmaslikka bahona bo'lishi mumkin. Bunday kimsalar el orasida obro' topa olmaydi. Ushbu mulohazalarni bildirishda tovushlar takrori (alliteratsiya), so'zning ko'chma ma'nosi (istiora) va o'xshatish muhim tasvir vositasi sifatida ishtirok etmoqda. Bu yerda "eshik" o'z ma'nosida emas, u ko'chma ma'noda "eshik ostonasi", "hovli", "yaqin joy" ma'nolarini anglatib turibdi. O'rni kelganda aytish lozimki, mazkur ma'no hozirgi Andijon shevasida ham to'la saqlangan

Ermägüka bulit/bulut yük bolur. Ma'nosi: "Yalqovga bulut soyasi ham yuk bo'ladi"²²¹. Ushbu maqolda ham dangasa, ishyoqmaslik haqida bahs boradi. Dangasa odamning hech biri ikki bo'lmaydi, nima ishga qo'l urmasin uni oxirigacha bajarmaydi va natijada foyda ko'rmaydi. Yalqov kimsa hatto bulutning soyasini ham o'ziga yuk deb biladi. Shoir insonlardagi nuqsonlar haqida fikr bildirgani kabi fazilatlarini ham sanab o'tgan.

Tüzün birlä uruş, utun birlä üstärma. Ma'nosi: "Yuvvosh odam bilan urush chunki sen uni bosishing mumkin. Uyatsiz yuzsiz odam bilan urushma u seni sharmanda qiladi"²²². Ushbu maqolda ham kamsuqumlik, andishalilik kabi xislatlar ulug'lanadi. Agar urushadigan bo'lsang yuvvosh odam bilan urush u andisha qilib sen bilan bahslashmaydi. Lekin uyatsiz kimsa bilan tortishadigan bo'lsang seni sharmanda qiladi chunki u yuzsiz va odobsiz bo'ladi.

Tezäk qarda yatmas, eđgü esiz qatmas. Ma'nosi: "Tezak (o'zining issiqligidan) qorda yotmas [qorni eritib yuboradi],(shunga o'xshash) yomon ham yaxshi bilan qotishmaydi, aralashmaydi"²²³.

Yaxshi insonlar yonon insonlar bilan bir dasturxonda, bir davrada o'tira olmaydi, chunki yaxshilar doim ibratli yumushlar bilan mashg'ul bo'ladi Yomonlar esa, har joyda buzg'unchilikni o'zlariga kasb qiladilar. Shuning uchun ularning dunyoqarashlari, fikr-o'ylari bir joydan chiqmaydi. Har ikkisi ikki xil dunyo, bir biriga moslashmaydi.

Kündä irük yoq begda qiyiq yoq. Ma'nosi: "Quyosh kulchasida teshik yo'q bo'lganiday, bekning va'dasida ham qaytish yoq". Bu maqol beklarni o'z va'dalariga xilof qilmaslikka undash maqsadida qo'llanadi²²⁴.

Ushbu maqolda bir so'zli bo'lish va'daga vafo qilish haqida so'z boradi. Lafzida turgan kishilarni ko'pchilik ichida, davralar o'rtasida va xalq orasida ham o'z o'rni, mavqeyi bo'ladi. Beklar esa o'z so'zlarida turishi maqolda ta'kidlanadi. Dinimizda ham insonlarni to'g'riso'zlikka, rostgo'ylikka, va'dasizlik qilmaslikka buyuriladi. Va'da berishdan oldin o'ylash va shu yumushni bajara olishlikka ishonch hosil qilish lozim. Bajara olmaslik munofiqlikka sabab bo'lib qolishi mumkin. Ahdga xiyonat qilish, va'da berib va'dasida turmaslikni qiyomatda hisobi bor. Munofiqling uch xil alomati bor. Gapirganda yolg'on gapirish, omonatga xiyonat qilish, va'dasida turmaslik. Azal-azaldan va'daga vafo qilmaslik xalqimiz orasida qoralanib kelgan. Va'daboz subutsiz va yolg'onchilarni yaxshi inson deb bilishmagan. Quruq va'dabozlik bevosita yolg'onchilikka yetaklaydi. Ahdga vafo qilish esa iymonning asosiy belgilaridan biridir.

Xulosa

Maqol qisqa, biroq murakkab tuzilishga ega eng qadimiy janr namunasi hisoblanadi. Maqollar ma'lum bir xalqning tili so'z san'ati, tarixi va tafakkurini o'zida to'la nomoyon etuvchi badiiy hodisa bo'lib, nafaqat adabiyotshunos, tilshunos, faylasuflar, balki boshqa soha mutahassislaridan ham alohida yondashuvni e'tiborni talab etadi. Maqollar birgina frazeologik birliklarni o'z ichiga olgan til hodisasi mahsuli emas, balki mantiqiy fikrlash yetakchilik qiluvchi xalq donishmandligining quyma hullosasi sifarida ham muhimdir. Ayni paytda inson hayotini jonli

²²¹ Махмуд Кошгарий «Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 69-б.

²²² Махмуд Кошгарий «Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. = Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 98-б.

²²³ Shu manba 155-bet.

²²⁴ Shu manba 41-bet.

voqeliklar asosida aks ettiruvchi badiiy minyaturalar ekanligi bilan ham ahamiyatlidir. Maqollarda qo'llanilgan obrazlar olami rang-barang, real hayotiy obrazlardir. Maqollarning aksariyati davriy chegaralanish xususiyatiga ega emas. Obrazlarning umumlashma tarzida bo'lishi bois ham maqollar har qaysi jamiyat, turli tabaqa, soha kishilarining obrazlari uchraydi.

Turli xalqlarning og'zaki ijod namunalari fondida o'sha xalqning yashash tarzi, milliy o'ziga xos tabiati, tafakkur tadriji nomoyon bo'ladi. Maqollarda geografik, tarixiy, iqtisodiy, diniy, madaniy va boshqa sohalar ham aks etadi. Maqollar biror predmet, narsa-buyumni yoki hodisani anglatish uchun emas, balki mavjud predmet, narsa-buyumni obrazli tavsiflash, unga munosabat bildirish, baho berish maqsadida, maqolni nutqiy vaziyatda qo'llayotgan ijtimoiy qatlamning nuqtai nazarini ifodalash uchun yaratiladi.

Oradan deyarli ming yil o'tgan bo'lishiga qaramay, Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'ati-t-turk" asarida uchrab, kundalik turmushda ko'p qo'llaniladigan ko'plab maqollarning o'zbek tilida deyarli qanday bo'lsa, shunday ko'rinishda saqlanib qolgani olqishlarga arzigulik. To'g'ri, ayrim maqollar bugun kundalik turmushda qo'llanmasligi yoki ularning o'rnida boshqa ko'rinishlari ishlatilgan hollari uchraydi. Shunga qaramasdan "Devon"da keltirilgan bir qancha maqollar bugungacha yetib kelgani turkiy tillarning, ayniqsa, o'zbek tili qanchalik kuchga, teran ildizga ega til ekani ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Махмуд Кошгарий «Девону лугати – турк» Косимжон Содиков нашри. – Т.: Г Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2017 488-б.
2. Худойберdiyev J. M. Qoshg'ariy hayoti va "Devonu lug'otit turk" bo'yicha yaratilgan asarlar ko'rsatgichi, –Т.: Akademyashr, 2011.
3. "Devonu lug'atit turk" indeks-lug'at. Toshkent: Fan, 1967.
4. Imomov K., Mirzayev T., Sarimsoqov B., Safarov O. O'zbek xalq og'zaki poetik ijodi, – Toshkent: O'qituvchi, 1990. – B. 304
5. «Кобуснома» С. Долимов. «Укитувчи» нашрети, Тошкент. Навоий. №298-66. 1967. Б. –151
6. Hamidjon Homidiy "Tasavvuf allomalari" . – Т.: " Sharq" , 2004. –B. 208